

¿Qué hacer con los libros expurgados?

Propuestas para su reutilización en bibliotecas

En las bibliotecas públicas se lleva a cabo un proceso denominado expurgo por el cual se retiran los libros deteriorados o con contenido desactualizado. En este sentido, se pueden proponer una serie de ideas con el fin de reutilizarlos tanto dentro como fuera de aquellas para fines de fomento a la lectura, la creatividad artística y el desarrollo cultural de la sociedad, contribuyendo así a darles nuevos e interesantes usos.

Introducción

Las bibliotecas son entes vivos que están sometidos a cambios permanentes que afectan a cualquier aspecto de su funcionamiento, incluidas las necesidades informativas de sus usuarios. Su base continúa cimentándose en alimentar sus fondos bibliográficos a través de libros en soporte papel, de ahí que una de las funciones básicas que se debe realizar periódicamente es su evaluación con el fin de saber qué ejemplares hay que retirar de la circulación debido a su contenido desactualizado, así como aquellos que estén deteriorados producto de su uso en el tiempo. Este proceso se denomina expurgo, con el cual aquellos llegan al ciclo final en la propia biblioteca en relación al préstamo o la consulta interna, y es fundamental con vistas a cumplir los estándares de calidad exigibles en estos centros, consiguiendo al mismo tiempo liberar espacio físico en las estanterías y ofrecer una mayor calidad informativa, así como garantizar un dinamismo en la utilización de los libros restantes sin verse entorpecidos por esos otros.

Por este motivo, los profesionales de las bibliotecas se plantean qué hacer con ellos y qué posibles alternativas serían las más efectivas para prolongar su vida tanto dentro como fuera de aquellas. Hay que ser conscientes que, en la medida de nuestras posibilidades, se trata de evitar llegar al extremo

de depositarlos en los contenedores de reciclaje de papel, para lo cual detallaré una serie de propuestas con las cuales pretendo darles una segunda vida a través de su reutilización con fines culturales y pedagógicos y con carácter temporal o efímero; además, su nuevo uso puede ser totalmente opuesto al generado cuando se editaron, pero, tal y como veremos, respalda una funcionalidad derivada de este cambio en el entorno bibliotecario con un carácter positivo.

Propuestas de reutilización de libros expurgados en bibliotecas

Las propuestas las dividiremos en internas y externas, atendiendo a su reutilización o no dentro del espacio físico de la biblioteca, respectivamente.

Propuestas internas

- Mesa con libros gratuitos.

Una forma inteligente es colocarlos en una mesa ubicada en el *hall* de entrada de nuestra biblioteca, acompañados de un cartel que indique que son producto de ese proceso y que cualquier persona se los puede llevar de manera gratuita. No es preciso explicar el motivo del propio expurgo ni tampoco si han sido adquiridos o no con fondos públicos o si proceden por donación.

Un aspecto que sí se debe tener en cuenta es crear conciencia en quienes procedan así en el sentido de que solo cojan aquellos que respondan a sus intereses e inquietudes personales, con lo cual otras personas podrán actuar con la misma responsabilidad y se garantizará un proceso más abierto para lograr una participación activa por parte de todos.

Además, no debemos dejar a un lado que este servicio temporal debe presentar un aspecto decoroso y de búsqueda efectiva, de ahí que es recomendable agrupar los libros en función de materias, ya que no todas las personas tienen las mismas inquietudes en las distintas ramas del conocimiento. Con ello también contribuiríamos a erradicar la imagen de una especie de basurero bibliotecario donde todos aquellos estarían apilados de manera anárquica y cuyo único fin es deshacernos de ellos a cualquier precio, cuando en realidad no es este el objetivo.

- Marcadores de libros con la finalidad de fomentar la lectura.

Su contenido se puede emplear con otros fines didácticos cuya base sea comprobar cómo ha evolucionado el conocimiento a lo largo del tiempo y como fórmula sencilla para el fomento a la lectura. En este sentido, uno de los materiales más reclamados son los marcadores de páginas o puntos de lectura, realizándolos

a partir de fragmentos de algunas páginas de los ejemplares más deteriorados, ya que de lo que se trata es de reutilizarlos al máximo posible y no mermarlos arrancándoles aquellas. De este modo, los relacionaremos tanto con temáticas específicas (manifestaciones, llegada del hombre a la Luna, etcétera) como por áreas del conocimiento (Historia, Literatura, etcétera) con el fin de regalárselos a los usuarios y generar inquietud por conocer más sobre el tema tratado. No obstante, el nivel de explotación cultural de este material es aún más potente porque también se podrían vincular a efemérides para nuestro ámbito de trabajo como son el Día Internacional del Libro (23 de abril) y el Día Internacional de la Biblioteca (24 de octubre).

*Las bibliotecas son entes vivos
que están sometidos a cambios
permanentes*

De igual modo, este material da pie al desarrollo de un taller de marcadores, cuya base es bastante sencilla de realizar, adaptado incluso a grupos de edades (población infantil y juvenil, personas de la tercera edad, etcétera), concibiéndolo como un espacio paralelo

de aprendizaje del conocimiento, discusión sobre el tema sobre el que se trabaja y la relevancia de la reutilización del libro.

- Decoración bibliotecaria vinculada al fomento de la lectura.

Hay libros expurgados que son prácticamente inservibles, por lo que, buscando la creatividad, los utilizaríamos con fines decorativos y estéticos bajo la fórmula de darles visibilidad sin conocer su contenido, como por ejemplo realizar un árbol de Navidad a base de apilarlos de forma piramidal, acompañados de un mensaje cultural.

- Taller didáctico sobre su composición física y su uso correcto.

Otra actividad sería emplearlos en un taller divulgativo sobre su composición física y los sentimientos del propio libro como recurso vivo. Respecto a la primera, se analizarían aspectos como el tipo de cubierta (rústica, holandesa, etcétera) y de encuadernación (fresada, cosida, etcétera); la clase de papel (celulosa, etcétera); y el proceso de deterioro de sus páginas (por efecto de la luz, de insectos bibliófagos, etcétera).

En relación a los segundos, guardaremos algunos subrayados con rotulador fluorescente u otra fórmula permanente, así como los que consten con multitud de anotaciones, realizando otra actividad tendente a la toma de conciencia de cuál es su uso correcto como bienes públicos y comprobar in situ el daño que causan quienes actúan de esa manera, prestando especial atención a los usuarios más pequeños para irlos educando en este aspecto formal y conductual.

- Una cápsula del tiempo.

Esos cambios imperantes en el conocimiento quedarían reflejados en la creación de una cápsula del tiempo, colocando en su interior distintos ejemplares expurgados junto a otros actuales, y la guardaríamos en algún lugar de la biblioteca (en un muro, bajo una losa, etcétera) con el fin de abrirla públicamente dentro cien años para recordar o estudiar qué libros se adquirirían por entonces y qué conocimientos generales se tenían.

- Actividades de «choque».

Sería interesante colocar algunos en el panel de novedades de la biblioteca con el

fin de buscar la reacción de los usuarios en el sentido de valorar cuál es el papel de una información actualizada para desarrollar los conocimientos y comprobar cómo se deben sentir otras sociedades a las que se les deniega o tienen difícil acceder tanto a los propios libros como ser víctimas de la censura editorial.

Propuestas externas

- Donación a distintos colectivos.

Su donación por las propias bibliotecas no suele estar exenta de cierta conflictividad moral por el destino externo que se les da tras haber formado parte de un servicio municipal. Hay determinadas ONGs que los recogen, en unos casos evaluando los que pudiesen servirles para actividades pedagógicas e, incluso, para formar una pequeña biblioteca. No obstante, otras buscan los beneficios que les pueden entresacar al destinarlos al reciclaje mediante su venta por quilos a terceras personas.

Hay libros expurgados que son prácticamente inservibles, por lo que los utilizaríamos con fines decorativos y estéticos

Al mismo tiempo, se abre la puerta para destinarlos a las bibliotecas escolares y de asociaciones de vecinos de nuestro municipio. En este punto es necesario insistir que no les remitiremos libros de las características señaladas, ya que estaríamos incurriendo en una mala imagen pública de nuestro centro y entorpeceríamos el funcionamiento normal de aquellas. Por eso, sí podrían ser receptoras de enciclopedias, ya que muchas han quedado relegadas a su desuso en las bibliotecas públicas por la extensión del uso de Internet, por lo que tendrían utilidad en esos dos ámbitos, al menos con cierta temporalidad. Aún así, también cabe la posibilidad de destinarlas a colectivos con escasos recursos adquisitivos (población marginada atendida por religiosos, etcétera), pero siempre valorando si responderán a sus necesidades.

- Libros especializados de reciente publicación.

A nuestra biblioteca suelen llegar ejemplares

donados por instituciones públicas (ayuntamientos, diputaciones/cabildos, gobiernos autonómicos, etcétera) y privadas (bancos, cajas de ahorro, fundaciones, etcétera) cuyo contenido es muy específico, cuando no técnico (series estadísticas, informes anuales del Defensor del Pueblo, etcétera), sin que se les prevea ningún uso acorde con nuestras necesidades. La mejor salida es ubicarlos en esa mesa indicada o bien ponernos en contacto con otras bibliotecas especializadas en los temas tratados en cada uno de ellos para donárselos, gestando así relaciones de colaboración con otros centros.

- Instalaciones artísticas.

Se trata de utilizarlos como argamasa para crear obras de arte, que se podrían desarrollar tanto dentro como fuera de la propia biblioteca mediante artistas locales o no. Un ejemplo es el realizado por el colectivo artístico *Luz Interruptus*, que los emplearon como instrumento

de reivindicación en su instalación *Literatura contra el tráfico / Literature versus traffic*, realizada en el puente de Brooklyn (Nueva York, febrero 2010) y en Melbourne (septiembre 2012).

- Libros infantiles y juveniles para museos y narradores orales.

Su expurgo responde a su deterioro por el uso continuado entre la población infantil y juvenil, así como porque, dentro del criterio subjetivo de quien realiza este proceso, se considera que ya no son gráficamente expresivos para atraer al potencial lector. Por eso, cabría la posibilidad de donarlos a museos del libro infantil y juvenil como material para conservar y estudiar su evolución histórica, así como ponernos en contacto con narradores orales de cuentos, que siempre recurren a los mismos para realizar sus actividades, independientemente del año de publicación y de la edición. ▴